

FE'LLARNING GRAMMATIK KATEGORIYALAR**Jumanova Nazokat Shuhrat qizi**

(jumanovanazokat782@gmail.com)

Chirchiq davlat pedagogika universiteti "Ozbek tili va adabiyoti yonalishi"

3-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ozbek tilidagi fe'l soz turkumining grammatik kategoriyalari keng yoritilgan. Zamon, shaxs-son, nisbat, mayl va turdosh shakllar kabi asosiy grammatik korsatkichlar nazariy manbalar asosida tahlil qilinadi.

Kalit sozlar: fe'l, grammatik kategoriya, zamon, nisbat, sifatdosh, ravishdosh, harakat nomi.

Annotation: In this article, the grammatical categories of the verb in the Uzbek language are thoroughly discussed. The main grammatical indicators such as tense, person-number, voice, mood, and derivative forms are analyzed on the basis of theoretical sources.

Keywords: verb, grammatical category, tense, voice, participle, gerund, verbal noun

Аннотация: В данной статье подробно освещаются грамматические категории глагола в узбекском языке. Основные грамматические показатели, такие как время, лицо-число, залог, наклонение и производные формы, анализируются на основе теоретических источников.

Ключевые слова: глагол, грамматическая категория, время, залог, причастие, деепричастие, отглагольное существительное

Tilshunoslikda fe'l – harakat, holat, voqea yoki hodisani bildiruvchi, gapning markaziy yadro unsuri bolgan soz turkumidir. Fe'l ozining morfologik shakllari va semantik xususiyatlari orqali murakkab grammatik tizimni tashkil etadi. Tilshunos olimlar (Abduazizov, 2005) fe'lni nafaqat harakat ifodalovchi birlik, balki gap qurilishining asosiy elementi sifatida ham koradilar. Shu sababli fe'lning grammatik kategoriyalarini tahlil qilish nafaqat morfologik, balki sintaktik va uslubiy nuqtai nazardan ham dolzarbdir. Fe'lning tasniflovchi grammatik kategoriyalari. Fe'lning UGMsi— "ish-harakat va holatni jarayon sifatida ifodalash"[3:185]

Fe'lning tasniflovchi kategoriyalari faqat shu turkumga xos grammatik shakllar sistematik. Ular nisbat, ozgalovchi, harakat tarzi, bolishli-bolishsizlik kategoriyalari.

Nisbat kategoriyasi harakatning subyektga munosabatini ifodalaydi. Hozirgi ozbek tilida fe'l nisbatining beshta korinishi mavjud: aniq nisbati, ozlik nisbati, orttirma nisbat, birgalik nisbati, majhul nisbat. **Aniq nisbat** harakatning ega bilan ifodalangan shaxs yoki predmet tomonidan bajarilishini bildiradi: oldi, keldi, so'rayapti kabi. Bu nisbatdagi fe'l otimli(oldi) yoki otimsiz(uxladi) bolishi mumkin.

O'zlik nisbati shakli (i)n, (i)l qo'shimchalari yordamida yasaladi va harakatning subyektning o'ziga obyekt sifatida karatilganligini yoki subyektning o'zi doirasida yuzaga kelishini (bajarilishini) bildiradi: maqtanmoq, ko'rinmoq, tug' ilmoq. Ozlik nisbat UGMsi — "harakatning subyektini va obyektini birlashtirish, otimli fe'lni otimsiz fe'lga aylantirish" [3:194]

Orttirma nisbat shakli -dir-(tir), -gaz (-giz, -g'az, -g'iz, -kaz, -kiz, -qaz, -qiz), -(i)t, -iz, -ir, -ar, -sat affikslari yordamida yasaladi. Orttirma nisbat UGMsi "harakat bajaruvchisini orttirish, jarayonga "ortiqcha" bajaruvchini kiritish va otimsiz fe'lni otimli fe'lga aylantirish". Orttirma nisbat shakli fe'lga birdan ortiq qoshilishi mumkin. Orttirma nisbatda ish-harakatning subyektini ortib, ular bevosita va bilvosita subyektga ajraladi. [3:195] Masalan, Gulnoza uxladi. Gulnoza singlisini uxladi. Birinchi gapda subyekt bitta. Ikkinchi gapda esa ikkita [Gulnoza] bilvosita, [singlisi] bevosita bajaruvchilar. Ba'zi hollarda bevosita subyekt ahamiyatli bolmaydi va kop holda ifodalanmay qolaveradi. Orttirma nisbat shakli otimsiz fe'lni otimli fe'lga aylantiradi: uxlatmoq otimsiz fe'l bunga -t orttirma nisbat qoshimchasini qoshib uxlatmoq bolib otimli fe'lga aylantiradi.

Majhul nisbat shakli -(i)l, -(i)n qo'shimchalari bilan yasaladi va asosiy e'tiborni harakatning bajaruvchisiga emas, balki obyekt bilan harakatning o'ziga qaratilishini bildiradi: keltirildi, tozalandi. Bu nisbat shakli obyekt (o'timsiz) fe'llardan yasalganda, shaxssizlik ma'nosi ifodalanadi: ko'prikdan o'tildi, mehmonga borildi. Majhul nisbat asosan otimli (sochilgan), (yoyilgan), (terilgan) qisman otimsiz (borilgan), (qilingan), (boshatilgan) fe'ldan hosil qilinadi. Otimsiz fe'llardan yasalganda egasiz gap hosil boladi: Bu mahalladan otilgach, keyin uning uyiga yetiladi.

Birgalik nisbati -(i)sh affiksi yordamida yasaladi va harakatning birdan ortiq shaxs tomonidan, birgalikda bajarilishini bildiradi. UGMsi "harakatni bajarishda bajaruvchining birgalashuvi"dir.[3:196] Birgalik nisbat shaklida "birgalik-koplik" bilan "birgalik yordamlashish" oraliq grammatik ma'nosi farqlanadi. Birgalik-koplik ma'nosida fe'llarning otimli yoki otimsiz bolishi ahamiyatsiz: Ularga ayt yol korsatishadi. Birgalik yordamlashish ma'nosi voqealanishi uchun otimli fe'l shaklini tanlaydi: Azizbek opasiga gul ekishdi. Nisbat kategoriyasi UGMsi "harakatning

bajaruvchiga munosabatini ifodalash" bolib, bu kategorial ma'noga "otimli-otimsizlikka munosabat" ma'nosi yondosh ma'no sifatida qorishadi. [3:197]

Bo'lishli-bo'lishsizlik kategoriyasi — fe'ning asosiy belgisidan biri. Harakatning tasdiq yoki inkori ma'nosini ifodalovchi shakllar tizimi. Bu kategoriyaning o'zaro zidlik hosil qiluvchi ikki jihati bor: bo'lishlilik va bo'lishsizlik. Bo'lishli fe'ning maxsus ko'rsatkichi yo'q (nol ko'rsatkichli). Bo'lishsiz fe'l shakli esa -ma affiksi yordamida yasaladi: keldi (bo'lishli shakl) — kelmadi (bo'lishsiz shakl). Bo'lishsizlik (inkor) ma'nosi "yo'q" so'zi va "emas" to'liqsiz fe'li bilan ham ifodalanadi: borgani yo'q, borgan emas. UGMsi "harakatning sodir bolish/bolmasligini korsatish"dir. Bolishlilik nol shakl orqali ifodalandi. Bu nol shakl ham boshqa kategoriyalar nol shakli kabi xususiyatga ega bolib, bolishsizlikni ham ifodalashi mumkin. Masalan, yozadi-ya, yozadi ("yozmaydi" ma'nosida)

[-ma] affiksi fe'ning tushangan va sifatdosh shaklida bolishsizlikni ifodalash uchun ishlatiladi: 1. Meni u yerlardan **qidirma**, baribir topa olmaysan. 2. **Oqimagan** odam oqiganlarni tushunmaydi.

Bolishsizlik fe'ning harakat tarzi shakllarida uch xil qollanadi:

- 1) yetakchi fe'lga qoshiladi: (oqimay tur)
- 2) komakchi fe'lga qoshiladi: (yura korma)
- 3) har ikkalasiga qoshiladi: (oqimay qoyma)

Uchinchi korinishda shakliy-ma'noviy nomuvofiqlik yuz berib, bolishsiz shakl bolishlilikni ifodalaydi. Fe'ning harakat nomi uchun bolishsizlik shakl (-maslik) ko'rsatkichi: borish-bormaslik, oqish-oqimaslik, ichish-ichmaslik kabi. (-may/masdan) bolishsizlik ko'rsatchiki fe'ning ravishdosh shakliga xos.

Zamon kategoriyasi. Otgan zamon murakkab shakl yasalishi tizimiga ega bolib, dastlab otgan zamonning birlamchi yasaliş tizimini va ikkilamchi yasaliş tizimini ajratish kerak. Birlamchi tizim – affikslar bilan yasaliş, sintetik grammatik shakllar tizimi; ikkilamchi tizim – asosan edi affiksoidi bilan hosil qilinadigan analitik grammatik shakllar tizimi. Fe'l gapda subyekt bilan bog'lanib, shaxs va songa mos keladi. Har bir zamonda fe'l shaxs-son qoshimchalari bilan ozgaradi. 1-, 2-, 3-shaxslar va birlik-koplik shakllarida ifodalanadi. Masalan: men bordim – biz bordik – u bordi.

1) -di affiksi bilan yasaladi. Bunda harakatning nutq paytidan biroz oldinaniq amalga oshgani ifodalanadi, shunga kora aniq yaqin otgan zamon shakli deyiladi: gapir + di + m kabi. Gulshoda ancha vaqt dugonasini kutdi, kelmagan uyiga ketdi.

2) -gan "sozlovchi va tinglovchi ozaro suhbatlashib turgan paytda bolmagan harakatni ifodalash". Masalan, U Ozbekistonga uchib ketgan.

3) -(i)b bunda harakatning nutq paytidan oldin amalga oshganidan keyinchalik xabardor bolish ma'nosi ifodalanadi: otgan ruchkasi qoliga tegibdi, ozim kordim.

Hozirgi zamon. Zamonning bu turi zamon kategoriyasi UMGsi "harakatning nutq momentida yuz berayotganligini ifodalash" [3:216] Hozirgi zamon shakllari bilan aniq hozirgi zamon ma'nosi ifodalanib, quyidagi qoshimchalar orqali yasaladi: -yap, -yotib, -yotir, -moqda. Hozirgi zamon shakllari kesimning payt valentligini hozirgi zamon ma'noli sozshakl bilan todiradi: bugun, hozir kabi.

Kelasi zamon. UMGsi "nutq momentidan keyin yuz beruvchi harakatni ifodalash". Kelasi zamonning ikki korinishi mavjud:

a) kelasi zamon aniqlik shakli.

b) kelasi zamon gumon shakli.

Kelasi zamon quyidagi qoshimchalar orqali yasaladi: (-a), (-y) U oz muhabbati haqida aytmaydi, doim pinion tutadi. 2. Avvaliga bir-ikki kun qiynaladi, keyin organib ketadi, shunga ham vahima qilasanmi?

-(a)r/mas. Balki bu ishlarni qilishingga tog'ri kelmas, avval surishtirib kor. 2. Oylab kor pulni ertaga berarsan. Kelasi zamon fe'ning ekan, emish toliqsiz fe'li bilan yasalgan eshitilganlik, keyin bilganlik ma'nosini ifodalovchi shakli gumon ma'nosini ifodalamasligi ta'kidlanadi: yurar ekan, oqir ekan, kelar emish, yozar emish kabi. Bunda toliqsiz fe'llarda zamon ma'nosi yoq. Zamon shaklning -ar qismi orqali ifodalanadi.[3:217]

Ozgalovchi kategoriya. Fe'lga xos shunday grammatik shakllar borki ular fe'lni kesimlikdan boshqa turkumga -(a)y, -(i)b, -gach, -guncha, -gancha, -ganda, -gani, -may/masdan shakllari ravishga, -gan, -ayotgan, -adigan/ydigan sifatga -moq, -ish, -uv otga xos vazifalarga moslaydi. Shunga kora ular uch guruh — ravishdosh, sifatdosh va harakat nomi shakllariga ajratiladi. [3:202]

Ravishdosh. UGMsi "fe'ni fe'lga bog'lash". Qoshimchalari:

-(a)y -davomli harakatning holat tusini ifodalash;

-(i)b- davomli/davomsiz harakatga holat tusini ifodalash;

-guncha- harakatning tamom bolish paytini korsatish;

-gancha- harakatkarining bir paytdaligini korsatish;

-gani- harakatga maqsad ma'nosini berish;

-may/masdan- bolishsiz harakatga holat tusini berish;

-a/y, -gancha shakllari "ravishdosh ifodalagan harakatning takroriy emasligi" belgisi bilan farqlanadi. Yozgancha otirardi birikuvida ravishdosh ifodalagan harakat takror-takror yuz bermaydi. Ruchkasini qoya chopdi birikuvidagi shakl bir martalik

harakatni ifodalaydi. Yoza-yoza charchadi birikuvida esa ravishdosh ifodalagan harakat takrorlanuvchi davomiyligini ifodalaydi.

-gach -guncha, -ganda shakllari ozaro "harakatning chegrasini ifodalash" belgisi bilan farqlanadi. **Borgach aytaman** ravishdosh ifodalagan harakat hokim fe'l ifodalagan harakatdan oldin yuz beradi. **Borguncha aytaman** shaklida ravishdosh ifodalagan harakat hokim fe'l ifodalagan harakatdan keyin yuz beradi.

Ravishdosh shakllarining tavsiflangan alohida ma'nolari uning UGMsi tarkibidagi yondosh ma'no hisoblanadi. [3:206]

Sifatdosh ozgalovchi kategoriyaning tarkibiy qismi bolib nutqda fe'llarni otlarga (ba'zan fe'llarga) bog'lash vazifasini otashga ixtisoslashgan. Manbalarda sifatdoshlarning quyidagi shakllari ajratiladi:

- gan;
- (a)r;
- (u)vchi;
- mish;
- ajak;
- asi/gusi;

-(a)r. Bu shakllardan -(u)vchi shakli ozbek struktur tilshunosligida sifatdoshdan keskin farq qiluvchi ismi foil hosil qiluvchi sifatida baholanganligi uchun unga sifatdosh shakllari qatoridan orin berilmadi. -mish shakli ham ozbek tili tarixida tom ma'nodagi sifatdosh deya qaralgan lekin hozirgi vaqtda ozbek tili uchun me'yor emasligi bikan xarakterlanadi. Og'iz tillari va ozbek tilining og'iz shevalariga xos bolgan bu shakl ozbek tilida uchramasligi uni sifatdosh shakli sifatida qarashga imkon bermaydi. **-ajak -asi/gusi** shakllari tola arxaiklashgan sifatdosh korsatkichidir. [3:207]. Demak, hozirgi sifatdosh shakllari -gan, -yotgan, -adigan/ydigan korinishga ega.

Harakat nomi. Fe'lning otga xoslagan shakli bolib ozbek tilshunosligida quyidagi korsatkichlar harakat nomi shakllari:

- moq;
- (i)sh;
- maslik;
- (u)v;

-ganlik bu shakllardan -(u)v -ganlik shakllarining keng iste'molli va jonli nutqqa xos emasligi ularni tola ma'nodagi harakat nomi shakli sifatida qarashga monelik qiladi.[3:209] Harakat nomining bolishsiz shakli -maslik korsatkichi orqali hosil qilinadi: yozmaslik, yurmaslik, oqimaslik kabi. Ozgalovchi kategoriya shakllari ravishdosh, sifatdosh, harakat nomi ma'noviy va sintaktik jihatlarning darajasi bilan

farqlanadi. Bu darajali ziddiyatning belgisini "lug'aviy ma'noni ozgalash" tashkil etadi. Bu ravishdoshda kuchsiz, sifatdoshda ortacha va harakat nomida kuchli. Agar belgi sintaktik munosabatini ifodalash tarzida bolsa ravishdosh kuchli shakl sifatida yuzaga chiqadi.

Fe'l ozbek tilida eng faol va murakkab soz turkumlaridan biridir. Uning grammatik kategoriyalari – zamon, shaxs-son, nisbat, mayl va turdosh shakllari orqali harakatning mazmuni, vaqti, bajaruvchisi, tarzini aniq ifodalash mumkin. Fe'lning bu kategoriyalari tilning tuzilishida, ayniqsa gap qurilishida muhim rol oynaydi. Ularni chuqur organish grammatikani puxta ozlashtirish, nutq boyligini oshirish va adabiy tilni tog'ri qollashda muhim vositadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduazizov A. Hozirgi ozbek adabiy tili. — Toshkent: Oqituvchi, 2005.
2. Hasanboy Jamolxonov Hozirgi ozbek adabiy tili Toshkent 2013.
3. R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M.Qurbonova, Z.Yunusova, M.Abuzalova. Hozirgi ozbek adabiy tili 2009
4. Ziyonet
5. Wikipedia